

РЕГИСТРАТОР МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ IDL-04

Руководство пользователя

Содержание

1. Назначение и общие принципы

2. Структура меню

3. Описание меню

3.1. Data

3.1.1 <--

3.1.2 -->

3.1.3 Scale

3.1.4 Dsp:

3.1.5 Zoom

3.1.6 Data Out

3.1.6.1 Digit

3.1.6.2 Anal

3.1.6.2.1 Start

3.1.6.2.2 N:

3.1.7 Info

3.1.8 Index

3.1.9 Print

3.2. Setup

3.2.1 Ch:

3.2.2 Alarm

3.2.3 Light

3.2.4 Start

3.2.5 Time

3.2.5.1 Hour

3.2.5.2 Min

3.2.5.3 Sec

3.2.6 Date

3.2.6.1 Day

3.2.6.2 Month

3.2.6.3 Year

3.3. Test

4. Представление данных

4.1. Представление данных на индикаторе

4.2. Представление данных в памяти

5. Подключение внешних устройств и передача данных

5.1. Подключение входных сигнальных линий

5.2. Аналоговый вывод данных

5.3. Передача данных через СОМ-порт

1. Назначение и общие принципы

Регистратор геофизических данных предназначен для регистрации, хранения и представления информации, поступающей от датчиков в аналоговой форме. Сигналы датчиков оцифровываются (12 разрядов) и заносятся в энергонезависимую память. Периодичность регистрации составляет 1 отсчет в 150 с. Количество подключаемых датчиков: от 1 до 8. В качестве первого датчика (на первый канал) подключается магнитоизмерительный преобразователь. Накопитель позволяет производить следующие операции:

- регистрация данных в соответствии с выбранным числом каналов;
- поддержание часов реального времени (проводится также в выключенном состоянии);
- вывод на индикатор графика "*сигнал-время*" для выбранного пользователем канала;
- передача хранящихся в памяти данных в цифровой форме через последовательный интерфейс типа **RS232**;
- поканальный вывод хранящихся в памяти данных в аналоговом виде (для регистрации на самописце);
- изготовление "твердой копии" экрана на принтере типа **EPSON LX-100**;
- расчет и демонстрация индекса магнитной активности.

Регистрация данных, поддержание часов и операции по передачи данных проходят "*прозрачно*" друг для друга и остальных операций.

Для управления регистратором на его переднюю панель выведены четыре кнопки.

Управление регистратором построено по принципу "меню". Меню не хранится на индикаторе постоянно, и его вывод активизируется после нажатия (двух нажатий) на какую-либо кнопку. Если в течение 3-4 секунд после появления на индикаторе меню не производится нажатие на какую-либо кнопку, меню исчезает и восстанавливается прежнее изображение. Каждая страница меню представляет собой четыре кратких сообщения о текущем функциональном предназначении кнопок.

Хранение данных осуществляется в энергонезависимой памяти *Flesh*-типа. Память данных состоит из двух банков, емкость каждого банка составляет 128К. В режиме регистрации банки поочередно заполняются данными. После заполнения обоих банков очищается банк памяти, который заполнялся раньше по времени, и в него заносятся данные последующей регистрации. Очистка банка памяти происходит автоматически без дополнительного подтверждения пользователем, поэтому для сохранения накопленных данных следует регулярно по мере накопления данных производить их сброс на внешний компьютер.

2. Структура меню

3. Описание меню

Меню состоит из полей. Каждое поле, обладающее названием, представляет собой либо очередную страницу меню, либо служит для непосредственных установок или выполнения действий. Поля без названия не несут функциональной нагрузки и нажатие на кнопки, им соответствующие, не оказывает действия. Поля, отмеченные ниже знаком (*), - могут даваться в негативном изображении, что соответствует включенному (активному) состоянию соответствующего этому полю режима. Поля **Next** служат для перехода в следующую четверку полей текущего меню. Поля **Exit** служат для возврата в предыдущее меню.

При включении питания устанавливается главная страница меню (Data - Setup - Test).

3.1 Data

Меню работы с данными. Наиболее часто используемое меню.

3.1.1 <--

График перестраивается со смещением в более "древнюю" область отсчетов ("наблюдатель" перемещается по графику влево).

Режим Zoom	Величина смещения
6 часов	5 часов
12 часов	11 часов
24 часа	23 час
72 часа	71 час

Если при выполнении смещения оказывается, что для его полного выполнения не хватает хранимых данных, то вывод данных на индикатор начинается с начального данного (первого по времени отсчета).

3.1.2 -->

График перестраивается со смещением в сторону более поздних отсчетов ("наблюдатель" перемещается по графику вправо). Параметры смещения те же, что и для 3.1.1.

Если при выполнении смещения оказывается, что для его полного выполнения не хватает хранимых данных, то поле для вывода графика очищается и вывод графика происходит, начиная с вновь регистрируемых данных.

3.1.3 Scale

Масштабирование выводимых данных (растяжение графика по вертикали).

Последовательные нажатия на кнопку перебирают по кругу три возможных диапазона представления данных. При этом график растягивается относительно горизонтальной линии, проходящей через "0" вертикальной оси. Поскольку для первого канала (магнитного) предполагается симметричный (относительно нулевого значения) диапазон, а данные для других каналов имеют только неотрицательные значения, действие кнопки для магнитного канала отличается от действия для других каналов.

Для магнитного канала "*растяжение*" графика происходит относительно центра диапазона, для прочих каналов "*растяжение*" происходит относительно нижней границы интервала значений.

Если значение не входит в выбранный диапазон представления данных, то соответствующая точка на графике располагается на краю диапазона ("*зашкал*").

Scale	Магнитный канал	Каналы 2-8
1	-500нТ +500нТ	0В +2.50В
2	-250нТ +250нТ	0В +1.25В
3	-125нТ +125нТ	0мВ +625мВ

При включении питания устанавливается первый режим **Scale**.

3.1.4 Dsp:

Нарращивание номера канала для представления на графике.

Номер текущего канала для представления данных указывается в поле. Максимальный номер канала не превышает число каналов регистрации. После достижения максимального номера (см. 3.2.1) устанавливается первый канал.

При включении питания устанавливается номер канала 1.

3.1.5 Zoom

Установка временного интервала, соответствующего размаху временной (горизонтальной) оси (*растяжение* графика по горизонтали).

Возможные значения интервала: 6 часов, 12 часов, 24 часа, 72 часа. После режима 72 часа устанавливается режим 6 часов. Смена режима не изменяет начало вывода графика (левую точку), тем самым кнопка **Zoom** производит "сжатие" графика относительно левой границы поля графика.

При включении питания устанавливается режим **Zoom** 6 часов.

3.1.6 Data Out (*)

Меню вывода хранимых данных.

3.1.6.1 Digit (*)

Вывод хранимых данных через последовательный порт.

Вывод данных начинается непосредственно после нажатия на кнопку. Нажатие на кнопку при активизированном режиме прекращает вывод. Если время, необходимое для вывода хранимых данных превышает длительность поддержания на индикаторе меню, то после окончания вывода текущая страница меню восстанавливается на индикаторе автоматически. См. также п. 5.3.

При включении питания режим автоматически сбрасывается.

3.1.6.2 Anal (*)

Меню вывода данных в аналоговой форме (на самописец).

Вывод данных начинается непосредственно после нажатия на кнопку. Нажатие на кнопку при активизированном режиме прекращает вывод. Если время, необходимое для вывода хранимых данных превышает длительность поддержания на индикаторе меню, то после окончания вывода текущая страница меню восстанавливается на индикаторе автоматически. См. также п. 5.2.

При включении питания режим автоматически сбрасывается.

3.1.6.2.1 Start (*)

Запуск вывода данных в аналоговой форме. Нажатие на кнопку при активизированном режиме прекращает вывод.

При включении питания режим автоматически сбрасывается.

3.1.6.2.2 N:

Выбор темпа поступления данных при выводе в аналоговой форме.

Возможные значения: 1, 4, 10 значений в секунду. Выбранное значение указывается в поле. После значения 10 устанавливается значение 1 .

При включении питания устанавливается значение 4 .

3.1.7 Info (*)

Режим вывода на индикатор информации о текущем состоянии регистратора.

В режиме Info на индикатор выводится следующая информация:

Channels:	Число каналов данных
T:	Время начала регистрации
D:	Дата начала регистрации
Data:	Количество отсчетов на канал
Output:	Номер канала для представления на индикаторе
Logging:	Режим регистрации
COM:	Режим вывода данных через последовательный порт
Analog:	Режим вывода данных на самописец

Изменение какого-либо параметра или установки из перечисленных немедленно отображается на индикаторе.

При включении питания после тестирования встроенных часов и банков памяти режим Info включается на непродолжительное время.

3.1.8 Index (*)

Режим вычисления и построения индекса магнитной активности.

Регистратор имеет возможность автономно производить расчет К-индекса магнитной активности. Расчет производится по данным магнитного канала для каждой тройки часов в сутках, начиная с полуночи (начало суток). Предварительно следует выбрать интересующий период, пользуясь режимами Zoom и смещениями графика вправо/влево. Затем следует нажать на кнопку **Index**.

В режиме представления на индикаторе данных немагнитного канала (каналы 2-8) запрос на расчет индекса магнитной активности игнорируется.

До исчезновения меню с индикатора имеется возможность прервать переход в режим расчета магнитного индекса, повторно нажав на кнопку **Index**. После исчезновения меню регистратор автоматически рассчитывает значения магнитного индекса по следующему алгоритму:

1. **Определяются дни со спокойной геомагнитной обстановкой** (здесь и далее под днем понимаются полные сутки).

Временной интервал, по которому будет проводиться исследование, определяется моментом времени, соответствующей левой (начальной) точки графика. Этот момент соответствует дню, по окончании которого наступает исследуемый интервал. Для режимов **Zoom** 24 часа и 72 часа начало этого дня непосредственно видно на графике (левая пунктирная линия). На наличие геомагнитных возмущений исследуются этот день и последующие девять. В случае, если данных для таких десяти дней еще не собрано, исследование ограничивается имеющимся числом дней.

День является *магнитоспокойным*, если за каждую тройку часов, начиная с полуночи, не обнаружено значительное возмущение. Значительное возмущение фиксируется в том случае, когда среднее по абсолютной величине отклонение магнитного поля от среднего значения (операции осреднения проводятся по трехчасовым интервалам) не превышает 40 нТл. При подготовке данных для операций осреднения используется скользящая медианная фильтрация, что позволяет полностью предварительно исключить из операций осреднения случайные (ошибочные) выбросы.

Результаты поиска магнитоспокойных дней выводятся на индикатор. День, объявленный магнитоспокойным, отмечается "*птичкой*", день, на протяжении которого фиксируется возмущение, отмечается "*крестиком*". В случае, когда в результате исследований не обнаруживается ни одного магнитоспокойного дня, подается звуковой сигнал (если режим звуковой сигнализации не запрещен) и регистратор автоматически завершает режим вычисления магнитного индекса.

2. Расчет значений индекса по обнаруженным магнитоспокойным дням.

Значения индекса рассчитываются для исследуемого на магнитоспокойные дни (см. п.1) интервала (10 дней) и для 8 дней, наступивших после этого интервала. В случае, когда данных для 18 дней еще не накоплено рассмотрение ограничивается имеющимися данными.

Последовательно перебираются все тройки часов, начиная с полуночи для всех дней исследуемого периода. Для каждой тройки рассчитывается среднее абсолютное отклонение от среднего значения поля. Осреднение при вычислении отклонения поля для конкретных суток рассчитывается по данным в пределах одной тройки данного дня, в то время как под средним значением поля для этой тройки понимается среднее значение поля по указанной тройке часов по данным для всех найденных магнитоспокойных дней. Во всех операциях с данными магнитного поля используется скользящий медианный фильтр для полного исключения из операций осреднения случайных (ошибочных) выбросов. Полученное таким образом отклонение поля пересчитывается в значение магнитного индекса и выводится на график.

При включении питания режим автоматически сбрасывается.

3.1.9 Print (*)

Режим построения "*твердой копии*" индикатора.

Перед использованием режима убедитесь в правильности подключения принтера к регистратору и готовности принтера. В режиме построения "твердой копии" регистратор ожидает "исчезновение" меню и восстановление скрываемой им части графика. При отсутствии готовности принтера на индикатор выводится соответствующее сообщение. После устранения причин отсутствия готовности принтера производится распечатка твердой копии индикатора. Если устранить причину отсутствия готовности принтера не представляется возможным, нажмите на кнопку **Print** для ликвидации запроса на изготовление твердой копии.

Режим построения твердой копии можно активизировать как при представлении данных на индикаторе, так и в режимах **Info** и **Index**.

При включении питания режим автоматически сбрасывается.

3.2 Setup

Меню установок.

Как правило, данное меню используется перед запуском регистратора.

3.2.1 Ch:

Установка числа каналов для регистрации данных.

Установка не доступна в режиме регистрации данных. Текущее значение указывается в поле. После значения 8 устанавливается значение 1.

При включении питания в случае, если память содержит данные (независимо от того, активизирован ли процесс регистрации) устанавливается ранее установленное значение.

При включении питания для случая отсутствия данных устанавливается значение 1 .

3.2.2 Alarm (*)

Установка/запрещение звуковой сигнализации.

При установленной звуковой сигнализации сигнал подается в следующих случаях:

- после включения питания и анализа начального состояния накопителя;
- при обнаружении регистратором значительного магнитного возмущения. Магнитное возмущение считается значительным, если среднее по абсолютной величине отклонение от среднего значения поля превышает 40 нТл. Операции осреднения для определения среднего отклонения и среднего значения ведутся по данным, полученным за последний час. При подготовке данных для операций осреднения используется скользящая медианная фильтрация, что позволяет полностью предварительно исключить из операций осреднения случайные (ошибочные) выбросы. Проверка на магнитное возмущение проводится по окончании каждой четверти часа. Проверка игнорируется, если накопленных данных недостаточно для ее проведения;
- при нехватке данных по спокойным в геомагнитном отношении дням для получения индекса магнитной активности.

При включении питания устанавливается режим звуковой сигнализации.

3.2.3 Light (*)

Установка/запрещение подсветки индикатора.

При установленной подсветке индикатора подсветка автоматически отключается спустя три минуты после последнего нажатия на кнопку. Возобновление подсветки достигается нажатием на любую из кнопок. Для вывода на индикатор текущей страницы меню необходимо еще одно нажатие на какую-либо из кнопок.

При запрещенной подсветке индикатора для вывода текущей страницы меню на индикатор достаточно одного нажатия на кнопку. Второе нажатие на кнопку приведет к действию соответствующего поля меню.

При включении питания устанавливается режим подсветки.

3.2.4 Start (*)

Запуск/остановка регистрации данных.

Для запуска регистрации необходимо предварительно определить количество исследуемых каналов входных данных и в соответствии с этим произвести необходимые подключения к регистратору и установить число каналов (см.3.2.1), а также в соответствии с 3.2.5 и 3.2.6 при необходимости скорректировать текущие время и дату. Следует отметить, что после запуска регистрации перечисленные установки блокируются регистратором, поскольку их переустановка в процессе регистрации приводит к нарушению логики работы устройства.

Если в памяти данных накопителя содержались данные, полученные в предшествующем сеансе регистрации, их следует при необходимости сохранить (см.3.1.6).

После нажатия кнопки для запуска регистрации данных происходит очистка памяти данных, если таковые имелись. Затем накопитель ожидает наступление очередного целого

десятка минут с тем, чтобы фактическое начало регистрации данных приходилось на отсчет время типа: XX часов {00, 10, 20, 30, 40, 50} минут 00 секунд. После проведения первого акта регистрации на индикатор выводятся оси графика и, по мере поступления следующих отсчетов, проводится построение графика. В дальнейшем момент времени, в который был произведен первый отсчет, будет считаться началом регистрации.

Для окончания процесса регистрации следует нажать ту же кнопку, ориентируясь по окраске поля меню (окрашенное поле - регистрация активизирована).

Для прекращения режима регистрации сразу после запуска регистрации, но до фактически произведенного отсчета также следует воспользоваться той же кнопкой, однако следует иметь в виду, что подобная "ложная" инициализация регистрации приводит к очистке памяти данных. Подобной последовательностью операций можно воспользоваться для принудительной очистки памяти данных.

Если после проведения первого отсчета пропадает питание регистратора, то после восстановления питания накопитель автоматически анализирует свое состояние, устанавливает режим регистрации и продолжает накопление данных. Накопитель поддерживает работу своих часов в отсутствии питания, поэтому дальнейшая регистрация возобновится с учетом пропущенного интервала времени.

Возобновление регистрации после восстановления питания не требует каких-либо действий со стороны оператора; установка по количеству исследуемых каналов сохраняется. При возобновлении регистрации накопитель не ожидает наступления целого числа минут, а производит регистрацию по мере наступления момента отсчета, определяемого началом сеанса регистрации. Более того, допускается потеря одного отсчета за период отсутствия питания. В этом случае накопитель автоматически "восстановит" этот отсчет, получив его сразу после возобновления питания.

В случае, когда питание накопителя при активизированном режиме регистрации было отключено на значительный срок (пропущено более одного отсчета), восстанавливается только самый последний из пропущенных отсчетов. Ячейки памяти, соответствующие другим пропущенным отсчетам, остаются в очищенном состоянии (FF), что приводит к появлению на графике областей максимальных значений. При передаче данных соответствующие этим значениям байты передаются в общей последовательности, но могут быть легко опознаны обслуживающей программой.

3.2.5 Time

Меню установки текущего времени. Не доступно в режиме регистрации данных.

3.2.5.1 Hour

Наращивание числа часов.

После значения 23 устанавливается значение 0.

3.2.5.2 Min

Наращивание числа минут.

После значения 59 устанавливается значение 0.

3.2.5.3 Sec

Обнуление числа секунд.

3.2.6 Date

Меню установки текущей даты.

Не доступно в режиме регистрации данных.

3.2.6.1 Day

Наращивание номера дня месяца.

После значения 31 устанавливается значение 1 .

3.2.6.2 Month

Наращивание номера месяца.

После значения 12 устанавливается значение 1 .

3.2.6.3 Year

Наращивание номера года.

После значения 99 устанавливается значение 96 .

ВНИМАНИЕ! В регистраторе используется специальное средство для помехозащищенности встроенных часов. Поэтому быстроедействие кнопок **Hour** , **Min** , **Day** , **Month** , **Year** ограничено.

3.3 Test (*)

Режим тестирования линий входных данных. В режиме **Test** на индикатор выводятся значения в цифровом виде по каждому из восьми каналов. В правой части выводится контрольный номер канала, который при правильной работе регистратора должен совпадать с номером, указанным в начале строки. Допускается использование режима **Test 0** при регистрации данных. В этом случае работа режима будет автоматически прекращена перед очередным актом регистрации данных.

4. Представление данных

4.1 Представление данных на индикаторе

Если данных нет, то на индикатор выводится сообщение **No data**.

Если имеются данные от предыдущего сенса регистрации, который в настоящее время завершен, то после включения питания идет построение графика с самого первого (старого) данного.

Наконец, при активизированном режиме регистрации данных построение графика определяется тем, выведен ли последний полученный отсчет на экран. В случае, когда последний отсчет присутствует на индикаторе, регистратор автоматически поддерживает режим обновления графика по мере поступления новых отсчетов, при котором график по мере необходимости сдвигается влево, так что очередной новый отсчет оказывается выведенным на индикатор.

В случае, когда пользователь, интересуясь значениями, соответствующим отсчетам периода более раннего, чем охватывает режим автоматического обновления графика, сдвигает график вправо вплоть до удаления последнего полученного отсчета с индикатора, режим обновления графика автоматически прекращается и представление данных на экране без вмешательства оператора не меняется по мере регистрации очередных отсчетов.

Метки на оси времени (горизонтальная ось) соответствуют целым часам. Для режимов 6 часов и 12 часов на оси времени метки проставляются через каждый час. Для режимов 24 часа и 72 часа на оси времени проставляются метки, соответствующие

значениям часов, кратным трем. Раздел между сутками на графике отмечается вертикальной пунктирной линией.

При выводе графика на индикатор, в нижней его части, - стрелочкой указываются время и дата, которые соответствуют первой метке на горизонтальной оси.

Последний из зарегистрированных отсчетов при выводе на график (т.е. в режиме автоматического обновления графика) отмечается мигающим квадратиком.

4.2 Представление данных в памяти

Данные представляются в памяти в виде двухбайтовых слов. Первый байт представляет собой старшие восемь бит отсчета, второй в качестве своих старших бит содержит младшие четыре бита отсчета, а оставшиеся четыре бита отводятся под номер канала. Память данных поделена на два банка. Перед занесением в блок первого отсчета в начале блока пишется метка, содержащая время и дату начала регистрации, количество каналов входных данных, а также служебную информацию, необходимую для функционирования регистратора.

5. Подключение внешних устройств и передача данных

5.1 Подключение входных сигнальных линий

Датчик магнитного поля подключается к разъему **Mag. Sensor 0**. На разъеме помимо сигнальных линий выведено питание для датчика. Входы для остальных каналов не имеют выводов под питание. Для гарантии безотказной работы регистратора подключение датчиков следует производить при отключенном питании регистратора и датчиков. При подключении сигнальных линий не следует использовать старшие номера каналов при свободных младших. Установка перед началом регистрации параметра "число каналов" подразумевает, что производится регистрация указанного числа сигналов с последовательно нарастающими номерами, начиная с магнитного.

Ниже приводится таблица соответствия числа каналов длительности регистрации при заполнении одного банка памяти.

Число каналов	Емкость банка (число отсчетов)	Время заполнения банка памяти (целые сутки)
1	65528	113
2	32746	56
3	21842	37
4	16382	28
5	13105	22
6	10921	18
7	9361	16
8	8191	14

5.2 Аналоговый вывод данных

Для подключения самописца используется разъем **Output 0**. Перед запуском режима аналогового вывода следует установить номер канала и скорость вывода. Номер канала

соответствует номеру канала для представления данных на индикаторе (см.3.1.4). При выводе данных на самописец регистратор формирует выходной сигнал только по данным выбранного канала без вывода информации о метке данных. После окончания вывода данных на выходе **Output** поддерживается нулевое напряжение.

5.3 Передача данных через СОМ-порт

Для передачи данных в компьютер регистратор оснащен последовательным интерфейсом. Передача данных осуществляется со скоростью 9600 бод. После передачи каждые 32К регистратор приостанавливает передачу на 5 секунд для необходимой регистрации данных компьютером. Кроме того, автоматически приостанавливается передача данных в момент регистрации данных. При передаче данных через СОМ-порт регистратор последовательно пересылает все данные, хранящиеся в банках памяти данных, включая метки томов.